

SHE'RIYATDA TAZOD SAN'ATI VA UNI YUZAGA KELTIRUVCHI OMILLAR

Elnur Niyozmatov Husin o'g'li

Urganch innovatsion universiteti o'zbek va xorijiy filologiyasi
kafedrasida katta o'qituvchisi
elnurniyozmatov@gmail.ru<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421755>

Annotatsiya: ushbu tezisdagi tazod san'atini yuzaga keltiruvchi omillar va o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida so'z boradi.

Annotation: This thesis discusses the factors that give rise to the art of contrast (antithesis) and its specific characteristics.

Аннотация: Данная диссертация посвящена факторам, обуславливающим возникновение искусства контраста (антитезы), и его специфическим особенностям.

Kalit so'zlar: qarshilantirish, antonimlar, salbiy-ijobiy, mazmuniy zidlik, hozirgi she'riyat, undalma va birikmalar zidligi.

Keywords: contrast, antonyms, negative-positive, semantic opposition, contemporary poetry, opposition of address and phrases.

Ключевые слова: противопоставление, антонимы, отрицательно-положительное, смысловая противоположность, современная поэзия, противопоставление обращения и словосочетаний.

Tilshunoslik fanida qarama-qarshi ma'noli so'zlar – antonimlar badiiy adabiyotda tazod san'atini yuzaga keltirishini bilamiz. Avvalo, tazod san'atini yuzaga keltirayotgan so'zlarning qaysi so'z turkumlarga mansubligiga e'tibor qaratamiz. Ma'lumki, mustaqil so'z turkumlaridan son va olmoshning antonimi yo'q (ayrim darslik va qo'llanmalarda son ya'ni har qanday sonning nolga zidlanishi qayd etilgan xolos). Bu degani adabiyotshunoslik fanida olmosh va son turkumidan ham tazod san'atini yaratib bo'lmaydi degani emas.

Quyida misollarda men va sen olmoshlarining zidligidan tazod yaratilgani kuzatiladi: *Meni* balo ko'rdilar, *seni* a'lo ko'rdilar, *Yuragimiz ustida chapak chalib turdilar. Seni* ko'kka surdilar, *meni* yerga urdilar, *Ikkimizning ishq to'la jomimiz sindirdilar. Men* – go'dak, tikan bo'lay ilon inida, *Sen* – keksa, qopqoq bo'l ilon iniga. (Abduvali Qutbiddin) *Sen* somon yo'lida bir bekat, *Men* armon yurtida bir karvon. (Vafo Fayzulloh)

Ko'rinib turibdiki, "sen" va "men" so'zlari zidligi vositasida boshqa qarama-qarshi so'zlarni qo'llash orqali lirik asar yozish hozirgi o'zbek she'riyatida ham keng an'anaga aylanib ulgurgan. Bunday go'zal satrlarni boshqa ijodkorlar ijodida ham uchratish mumkin.

Yoqubjon Ishaqovning "So'z san'ati so'zligi" kitobida ta'kidlab o'tilganiday tazod so'zlar vositasida yuzaga kelgan fikrlar mazmunidan ham kelib chiqadi. Ijodkorlar o'z iqtidorlari hamda mahoratlarini ishga solib bo'lmaydigan narsalarni bo'ldirishi, yangi-yangi ma'no-mazmunga ega hayratlanarli timsollar yaratishi mumkin. Quyida tazod san'atini yuzaga keltirishda faol qatnashadigan so'z turkumlari hamda ularning ma'no jihatidan turlariga e'tibor qaratildi:

1. Sifatlarni qarshilantirish; 1) ranglar: *oq-qora, oydin-zulmat*; 2) holatlar: *semiz-ozg'in, go'zal-xunuk, issiq-sovuq, baland-past*; 3) xususiyatlar: *yaxshi-yomon, mard- nomard, baxil-saxiy*; 4) maza-ta'm: *achchiq-chuchuk, sho'r- nordon, shirin-achchiq*; 5) hajm-o'lchov: *keng-tor, uzun-qisqa*.

2. Otlarni qarshilantirish: 1) payt: *yoz-qish, tong- shom, subh-oqshom, kun-tun, shom-sahar*; 2) moddalar: *suv-o't, muz-o't*; 3) o'rin-joylar: *Afrika- Arktika, janub-shimol, g'arb-sharq*; 4) mavhum otlar: *visol-hijron, orzu-armon, sadoqat-nafrat, quvonch-qayg'u, muhabbat-nafrat...*

3. Sonlarda ziddlik: *bir – ming.*

4. Olmoshlarda: *sen – men.*

5. Ravishlarni qarshilantirish: 1) miqdor: *ko'p-oz, andak-mo'l*; 2) payt: *kecha-kunduz, bugun-erta, oldin-keyin, avval-so'ng*; 3) o'rin: *old-orqa, ost-ust, tepa-past, yuqorida-pastda*; 4) holat: *piyoda-ulovda, zo'rg'a-tezda, sekin-birdan.*

6. Fe'llarni qarshilantirish: 1) harakat: *bordi-keldi, oldi- berdi, mehnat qildi-dam oldi*; 2) holat: *quvondi- xafa bo'ldi, uxladi-uyg'ondi, uyaldi- bezraydi, oqardi – qoraydi.*

Bulardan tashqari qarama-qarshilik o'zaro shakliy jihatidan tashqari mazmunan ham yuzaga keltirilishi kuzatiladi. Tazod hayvonlar, qushlar, asar qahramonlari xususiyatlaridan kelib chiqib ham shakllantiriladi. Masalan:

Hayvonlar: *bo'ri –quyon, sher – shaqol, sichqon – mushuk, sichqon – fil*;

Qushlar: *bulbul – zog', to'ti- qarg'a, sa'va –boyqush*;

Gullar: *lola –rayhon, atirgul – cinnigul, pechakgul –sunbul kabi.* Sharq mumtoz she'riyatidan to hozirgi o'zbek she'riyatigacha bo'lgan she'rlarda qo'llanilgan tazod san'atini yuzaga keltiruvchi omillarni quyidagicha aks ettirishga harakat qildik.

Narsa-buyumlar: *qog'oz-qalam, o'q va yoy*;

Belgi – xususiyatlar: *yaxshi-yomon, xunuk-chiroyli, baxil-saxiy, egri-to'g'ri*;

Miqdor-daraja: *oz-ko'p, kam-mo'l*;

Holat: *issiq-sovuq, baland-past*;

Harakat va holat: *kuldi-yig'ladi, bordi-keldi, xafa bo'ldi-sevindi*;

Shaxslar: *shoh-gado, oshiq-ma'shuqa, do'st-dushman*;

Shaxs nomlari: *Farhod – Husrav, Muso – Fir'avn, Alpomish – Ko'kaldosh, Tohir – Qorabotir, Jaloliddin – Chingizxon, Muso – Firavn, Axuramazda – Axriman*;

Paytni bildiruvchi so'zlar: *yoz- qish, bahor-qish, kecha-kunduz, erta-kech*;

O'rin-joy bildiruvchi so'zlar: *ichkari-tashqari, oldida-orqasida, yer-osmon ustida-pastida*;

Mavhum tushunchalar: *Orzu-armon, sadoqat-xiyonat, erk-tutqunlik, sevgi-hijron*;

Maza-ta'm: *achchiq-chuchuk, shirin-achchiq, taxir-xushta'm*;

Salbiy-ijobiy: *xunuk-go'zal, hurliqo-badburush.*

Maqolada tazoddan unumli va o'rinli foydalanishgan ijodkorlardan Abduvali Qutbiddin, Vafo Fayzulloh, Aziz Said kabi shoirlar she'rlaridan namunalar keltirilib, o'zaro qiyoslanib, tahlil qilindi. Hozirgi o'zbek she'riyatida bu san'atning o'ziga xos qirralari yana-da rivojlantirilib, go'zal namunalari yaratilmoqda. Buni she'riyat bo'stoniga endigina kirib kelgan yosh shoirlar ijodi misolida ham bemalol ayta olamiz.

Poetik obraz yaratish va poetik mazmun ifodalashda tazodning ahamiyati, faol qo'llanilishi, mumtoz adabiyotdan hozirgi zamon she'riyatigacha bo'lgan davrdagi tadriji imkon qadar tahlil qilindi. Ko'rib chiqilgan she'r misralaridagi tazodlar faqatgina shakliy go'zallik, mazmun ifodasi bo'lmasdan, lirik asar yaxlitligini, undagi qismlarning mantiqiy bog'lovchi vosita hamdir.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Т.: Фан, 1983. – Б. 168.
2. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Т.: Ўзбекистон, 2014. – Б. 370.
3. Рахмонов В. Шеър санъатлари. – Ленинобод, 1972. – Б. 192.
4. Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. – Т.: Фан, 1979. – Б. 154.
5. Файзуллоҳ В. Оқ лайлак. – Т.: Адабиёт, 2020. – Б. 263.
6. Қутбиддин А. Сўз чамани. – Т.: Академнашр, 2020. – Б. 128.

INNOVATIVE
ACADEMY